

Strengthening Criminal Liability for Fraud During Martial Law

Dmytro Fediunin ^{1*}

¹ Koretsky Institute of State and Law of National Academy of Science of Ukraine, Kyiv (Ukraine).
Postgraduate Student of Department of Civil, Labor and Business Law.

* *Corresponding author*, e-mail: dimitriy79@ukr.net

ARTICLE INFO

Received:

24 August 2024

Revised:

25 August 2024

Accepted:

26 August 2024

Published online:

30 August 2024

ABSTRACT

Modern society lives in the realities of a brutal war, which is accompanied by significant socio-economic challenges. In the conditions of martial law, the risk of fraudulent activities, mainly aimed at creating chaos and instability, increases significantly. Considering this, there is a need to strengthen criminal liability for such types of crimes. The work examines the issues of improving the current legislation, in particular the introduction of qualifying features of fraud committed during martial law. It is proposed to introduce stricter liability in order to increase the effectiveness of the criminal law fight against fraud and the protection of citizens in wartime conditions.

Copyright © 2024

by author

Key words:

fraud, criminal liability, martial law, full-scale invasion, war

DOI:[10.5281/zeno](https://doi.org/10.5281/zenodo.13996786)

[do.13996786](https://doi.org/10.5281/zenodo.13996786)

Citation in APA style

Fediunin, D. (2024). Strengthening Criminal Liability for Fraud During Martial Law. *2024 3rd International Conference Contemporary Challenges of Socio-Economic Development for Public Policy, Legal Practice and Business Administration* (No. 33man7), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13996786>

Посилення кримінально-правової відповідальності за шахрайство під час воєнного стану

Дмитро Вікторович Федюнін 1*

¹ Інститут держави і права імені В.М.Корецького НАН України, Київ (Україна). Аспірант. Відділ проблем цивільного, трудового та підприємницького права.

* *Автор-кореспондент*, e-mail: dimitriy79@ukr.net

СТАТТЯ

отримана:

24 серпня 2024 р.

переглянута:

25 серпня 2024 р.

прийнята:

26 серпня 2024 р.

опублікована онлайн:

30 серпня 2024 р.

Авторське право ©

2024 автора

DOI:[10.5281/zenodo.](https://doi.org/10.5281/zenodo.13996786)

[13996786](https://doi.org/10.5281/zenodo.13996786)

Цитування:

АНОТАЦІЯ

Сучасне суспільство живе в реальностях жорстокої війни яка супроводжується значними соціально-економічними викликами. В умовах воєнного стану значно зростає ризик шахрайських дій, головним чином спрямованих на формування хаосу та нестабільності. Зважаючи на це виникає необхідність в посиленні кримінально-правової відповідальності за такі види злочинів. У роботі розглядаються питання вдосконалення чинного законодавства, зокрема введення кваліфікаційних ознак шахрайства, вчиненого під час воєнного стану. Пропонується запровадити більш сувору відповідальність задля підвищення ефективності кримінально-правової боротьби з шахрайством і захистом громадян в умовах війни.

Ключові слова:

шахрайство, кримінальна відповідальність, воєнний стан, повномасштабне вторгнення, війна.

Федюнін Д. В. Посилення кримінально-правової відповідальності за шахрайство під час воєнного стану. *Contemporary Challenges of Socio-Economic Development for Public Policy, Legal Practice and Business Administration* : 3rd International Conference, August 27-28, 2024. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2024. No. 33man7. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13996786>

Introduction / Вступ

Введення воєнного стану 24 лютого 2022 року по всій території України пов'язана із розв'язанням повномасштабної війни росії. Цей правовий режим вносить певні особливості, в тому числі й при призначенні покарань особам, що вчинили кримінальні правопорушення під час воєнного стану. Актуальність дослідження цього питання визначається збільшенням кількості випадків шахрайства саме під час воєнного стану, коли злочинці, нехтуючи людськими цінностями та ради власної наживи вчиняють злочини, тим самим підсилюючи страждання потерпілих осіб.

Results / Результати

Посилення відповідальності за окремі кримінальні правопорушення, вчинені під час воєнного стану, може визначатися двома аспектами, зокрема:

1. вчинення кримінального правопорушення в умовах воєнного стану як кваліфікаційна ознака;
2. вчинення кримінального правопорушення в умовах воєнного стану як обставина, що обтяжує покарання (Posylennia vidpovidalnosti, 2024).

Відповідно до ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном чи придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) карається штрафом від 2000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян чи громадськими роботами на термін від 200 до 240 годин, чи виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі на строк до 3 років. Зважаючи на це, відповідальність за вчинення цього кримінального правопорушення за умов воєнного стану не є визначеною, а береться до уваги найтяжча міра покарання, закріпленою у КК України (Kryminalnyi kodeks, 2001).

Вітчизняна науковиця Г. С. Резніченко визначає, що об'єктом цього злочину є суспільні відносини у сфері охорони права власності, зокрема право особи володіти, користуватися та розпоряджатися належним їй майном. Разом із тим, предметом цього злочину є чуже майно або право на це майно. Авторка відзначає, що способом вчинення шахрайства є обман або зловживання довірою потерпілого (Reznichenko, 2024).

Зважаючи на суспільну необхідність 13.07.2023 року урядом прийнято Закон України «про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень», на основі якого частину 3 статті 190 «Шахрайство» доповнено кваліфікуючою ознакою «вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану» (Pro vnesennia zmin, 2023).

Інша дослідниця І. М. Чекмарьова говорить, що шахрайство під час воєнного стану не обмежене територіальними рамками, тому може відбуватися й в мережі Інтернет. Серед найбільш поширених видів шахрайства є збір коштів для військових, шахрайство, пов'язане із оголошенням про зникнення рідних які потрапили в полон, інші обманні схеми, які використовують фейкові повідомлення щодо евакуації за умовами переплати тощо (Chekmarova, 2021).

Звичайно, що цинізм вчинення злочину, яке кваліфікується як «шахрайство» не має меж. Вважаємо, що саме посилення кримінальної відповідальності зможе вплинути на зниження рівня шахрайства в суспільстві. Підвищення санкцій за такі злочини може стати ефективним превентивним заходом, чітке усвідомлення можливих наслідків за вчинення шахрайських дій може сприяти стримуванню осіб, які планують вчинити злочини. Важливо впроваджувати комплексні заходи, які містять не лише посилення покарання, але й покращення механізмів виявлення та розслідування шахрайства. На думку К. М. Оробець, умовам воєнного стану притаманний високий рівень суспільної небезпечності. З огляду на високий рівень суспільної небезпеки та значного поширення правопорушень автор пропонує в подальшому закріпити ознаку «з використанням умов воєнного стану» як таку, що обтяжує тяжкість діяння. Це стосується певних кримінальних правопорушень проти життя і здоров'я, волі, честі та гідності особи, статевої свободи та недоторканості, а також шахрайства (ст. 190

КК) (Kryminalnyi kodeks, 2021). Запровадження таких кваліфікаційних ознак значно посилить кримінально-правову боротьбу з відповідними суспільно небезпечними діями, відповідно із застосуванням п. 11 ч. 1 ст. 67 КК (оскільки ця обставина при призначенні покарання може і не враховуватися) (Orobets, 2021).

Conclusions / Висновки

Отже, в контексті сучасних викликів, пов'язаних із підвищеним рівнем суспільної небезпеки, та зростання кількості злочинів, що вчиняються у період дії воєнного стану, посилення кримінально-правової відповідальності за шахрайство є першочерговим заходом, який сприяє забезпеченню ефективної протидії таким злочинам. Запровадження спеціально кваліфікованих ознак, зокрема з урахуванням використання умов воєнного стану, дозволяє не лише підвищити відповідальність за вчинення відповідних діянь, але й створить дієвий механізм попередження шахрайських схем у воєнний час. Це сприятиме зміцненню правопорядку та забезпечення надійного захисту прав і свобод громадян. Окрім того, удосконалення кримінального законодавства в цій сфері матиме позитивний вплив на загальну систему забезпечення національної безпеки в умовах воєнного стану.

References

- Posylennia vidpovidalnosti za okremi kryminalni pravoporushennia pid chas voiennoho stanu. <https://jurfem.com.ua/posylennya-vidpovidalnosti-za-okremy-kryminalny-pravoporushennya-pid-chas-voiennoho-stanu/> (in Ukrainian)
- Kryminalnyi kodeks Ukrainy vid 05.04.2001 roku №2341-III. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (in Ukrainian)
- Reznichenko, H. S. (2024). Kryminalna vidpovidalnist za shakhraistvo vchynene v umovakh voiennoho stanu. *Naukovi perspektyvy*, 4 (46), 1128-1135. <http://perspectives.pp.ua/index.php/np/article/view/11038/11097> (in Ukrainian)
- Pro vnesennia zmin do Kryminalnoho ta Kryminalnoho protsesualnoho kodeksiv Ukrainy shchodo usunennia superechnosti u karanosti kryminalnykh pravoporushen: Zakon Ukrainy vid 13.07.2023 N. 3233-IX. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3233-20#n14> (in Ukrainian)
- Chekmarova I. M. Shakhraistvo v Interneti yak odyin iz vydiv shakhraistva. Elektronne naukove vydannia «Analitychno-porivnialne pravoznavstvo». 639-643. <http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/303719/295753> (in Ukrainian)
- Orobets K. M. Kryminalni pravoporushennia, vchyneni v umovakh voiennoho stanu: suspilna nebezpechnist ta zakonodavche zakriplennia. 1240-1246 <http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/237/6374/13410-1?inline=1> (in Ukrainian)